

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

ПУТИ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Насиров Дилишод Фархадович

Преподаватель Самаркандского института экономики и сервиса

Абдуазизов Фахриддин Улмасович, Перматов Эльёрбек Нодирбек ўгли

Студент Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: В сегодняшней быстро меняющейся и высококонкурентной деловой среде инновации стали критически важным фактором успеха. Организации, которые не внедряют инновации, рискуют остаться позади, в то время как те, которые успешно используют инновации, могут достичь значительного роста и устойчивости. Одним из эффективных подходов к продвижению инноваций является кластерный метод, который включает в себя группировку связанных идей, концепций и технологий для создания новых и инновационных решений. В этой статье мы рассмотрим способы разработки инновационных стратегий с использованием кластерного метода в инновационном процессе.

Ключевые слова: Инновации, инструменты, модель, теоретических моделях, стратегии.

Введение: В экономике предпринимательство, связанное с инициированием и использованием изменений, становится все более важным. Предпринимательство как категория стратегического управления основано на создании инноваций, которые являются основными драйверами организационного и экологического развития. Вопросы, связанные с функционированием и развитием предпринимателей и инноваций, стали предметом многочисленных экономических исследований. Охарактеризована практика создания бизнес-инкубаторов для инвесторов и путь бизнес-ангелов. Описаны полезные инструменты поддержки инновационного процесса в виде вспомогательных услуг и поддержки небольших проектов. Сформулирована модель формирования кластеров в соответствии со стратегией активного аутсорсинга, иницируемого инновационными проектами. Предложена классификация кластеров с точки зрения релевантности инновационной стратегии. Определены выводы и направления дальнейших исследований.

Предыстория инноваций и разработки стратегий

Инновации — это тема, которая влияет на мир. Многие стратеги сосредоточены на способах продвижения инноваций в организациях. Организационные дисциплины изучали способы продвижения инноваций и намеревались открыть пути успеха в этом конкурентном мире. Один из таких способов — использовать кластерную методологию для разработки организационных стратегий и, следовательно, инновационных стратегий для организаций в

кластере. Таким образом, в этой главе представлен теоретический подход, в котором кластеры помогают понять, как различные организации являются инновационными на одной и той же территории, в дополнение к различным условиям, которые благоприятствуют таким инновациям. Цель главы — представить, какие стратегии должны использовать эти организации, чтобы быть инновационными на одной и той же территории: регион с определенными характеристиками, которые группируют организации из одного и того же сектора или нескольких секторов.

Чтобы построить это размышление о роли кластера как «центра» конкурентоспособности, мы используем документы и библиографические обзоры об основных вкладах теории кластеров и представляем вклады в разные страны и области, используя примеры отраслей. Инновационные возможности регионов и стран постепенно приобрели известность в качестве входных данных в последних теоретических моделях, которые демонстрируют и количественно оценивают стимулы и ограничения, которые движут технологиями. Эти модели приписывают важную роль кластерным подходам, логике, близости и их совместной деятельности. Несмотря на рост исследований регионов как значимого пространства для концентрации инновационной деятельности, большое количество работ демонстрирует подходы, основанные на тематических исследованиях, которые рассматривают сельскохозяйственные регионы, бизнес-парки и технологические парки, инкубаторы и города. Важно определить и понять территории, которые представляют значительные и сложные инновационные возможности. В этой главе представлены игра и соперничество в создании стратегий в конкурентных контекстах с точки зрения местоположения и важности близости с другими агентами в поисках генерации инноваций в случае кластеров. В тексте также представлен теоретический вклад о стратегическом позиционировании колледжей, которые расположены в городах, близких к компаниям, присутствующим в кластерах.

Обзор метода кластера

Когда метод кластера используется в инновационных исследованиях и практике, цель состоит в том, чтобы создать инновационные стратегии, которые могут стать важной частью долгосрочных целей компании. Стратегии являются стратегиями, потому что они приносят знания или уникальные возможности на рынки. Они не подразумевают, что рассматриваемое предложение действительно достигнет успеха на рынке без ссылки на относительные рыночные условия. Но поскольку стратегия является предложением, основное внимание уделяется разработке новых возможностей, которые могут быть использованы в уникальных возможностях продаж или маркетинговых нематериальных активах, которые являются основами продукта.

Стратегии создают ценность для клиента, а ценность для клиента подразумевает, что клиент будет эмоционально, рационально или интеллектуально привлечен к предлагаемым преимуществам или атрибутам. Это удовлетворяет цели, потому что предложение сформулировано для того, чтобы отличать продукт или услугу от конкурентных предложений. Позиционирование имеет основополагающее значение. На этапе тестирования инновации — вывода на рынок — предложение подтверждается успешными продажами (или наоборот). Этот этап тестирования с клиентами может привести к стратегической ценовой политике. Мы можем спросить, как можно найти стратегические инновации, которые позиционируют нас положительно в мире, где слишком много всего и что потребитель желает. Учитывая, что технологии и процесс исследования развиваются медленно, технический переворот может сделать внезапную половину; мы также можем

спросить, где мы ищем наше конкурентное преимущество на рынке, который динамичен и на котором другие постоянно стремятся поднять планку.

Анализ и результаты.

Метод кластера — это структурированный подход к инновациям, который включает в себя выявление, анализ и объединение кластеров связанных идей, концепций и технологий. Этот подход признает, что инновации часто возникают на стыке различных дисциплин, отраслей и областей. Объединяя, казалось бы, не связанные идеи и концепции, организации могут создавать новые и инновационные решения, которые, возможно, были бы невозможны с помощью традиционных подходов. Метод кластера особенно полезен в сегодняшнем сложном и взаимосвязанном мире, где инновации часто требуют интеграции множества технологий, дисциплин и заинтересованных сторон. Одним из ключевых преимуществ метода кластера является его способность содействовать созданию новых бизнес-моделей. Объединяя различные технологии, продукты и услуги, организации могут создавать новые источники доходов и разрушать существующие рынки. Например, рост экономики совместного потребления был обусловлен кластеризацией таких технологий, как мобильные приложения, GPS и социальные сети. Такие компании, как Uber и Airbnb, использовали эти технологии для создания новых бизнес-моделей, которые нарушили традиционные отрасли, такие как транспорт и размещение. Еще одним преимуществом метода кластера является его способность ускорять процесс инноваций. Объединяя различные идеи, концепции и технологии, организации могут сократить время и ресурсы, необходимые для разработки новых продуктов и услуг. Это особенно важно в современной быстро меняющейся бизнес-среде, где скорость и гибкость имеют решающее значение для успеха. Кластерный метод позволяет организациям быстро прототипировать и тестировать новые идеи, снижая риск неудачи и увеличивая вероятность успеха. Для разработки инновационных стратегий с использованием кластерного метода организации должны следовать структурированному подходу. Первым шагом является определение ключевых областей инноваций, таких как новые технологии, меняющиеся потребности клиентов или появляющиеся тенденции. Эти области должны быть расставлены по приоритетам на основе их потенциального влияния на организацию и возможности использования кластерного метода. Затем организации должны собирать и анализировать данные из различных источников, включая маркетинговые исследования, отзывы клиентов и патентные базы данных. Эти данные должны использоваться для определения кластеров связанных идей, концепций и технологий, которые могут быть использованы для стимулирования инноваций. Эти кластеры должны быть проанализированы для выявления закономерностей, тенденций и взаимосвязей, которые могут помочь в разработке новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. После того, как кластеры были идентифицированы и проанализированы, организации должны разработать ряд потенциальных решений, которые используют эти кластеры. Эти решения должны быть расставлены по приоритетам на основе их потенциального воздействия, осуществимости и соответствия целям и задачам организации. Наиболее перспективные решения должны быть прототипированы и протестированы с использованием таких методов, как дизайн-мышление и гибкая разработка. Наконец, организации должны масштабировать и коммерциализировать наиболее успешные решения, используя такие методы, как маркетинг, продажи и дистрибуция. Это может потребовать разработки новых партнерств и сотрудничества, таких как стратегические альянсы, совместные предприятия и открытые инновационные платформы. Существует несколько лучших практик, которым организации могут следовать, чтобы максимизировать эффективность кластерного метода. Одна из

лучших практик — создать кросс-функциональную команду, в которую входят представители разных отделов и функций. Эта команда должна отвечать за сбор и анализ данных, выявление кластеров и разработку потенциальных решений. Другая лучшая практика — использовать открытые инновационные платформы и методы краудсорсинга для сбора данных и идей из широкого спектра источников. Это может включать партнерство с университетами, исследовательскими институтами и стартапами, а также использование онлайн-платформ, таких как Innocentive и Kickstarter. Наконец, организации должны создать культуру, которая поддерживает инновации и эксперименты, включая готовность идти на рассчитанные риски и терпеть неудачи. Это требует приверженности руководства и четкого понимания целей и задач организации.

Заключение.

В заключение следует отметить, что кластерный метод — это мощный подход к стимулированию инноваций, который включает в себя группировку связанных идей, концепций и технологий для создания новых и инновационных решений. Следуя структурированному подходу, организации могут использовать кластерный метод для разработки инновационных стратегий, которые стимулируют рост и устойчивость. Это включает в себя определение ключевых областей инноваций, сбор и анализ данных, разработку потенциальных решений, а также масштабирование и коммерциализацию наиболее успешных решений. Организации, которые успешно используют кластерный метод, могут добиться значительных преимуществ, включая создание новых бизнес-моделей, ускорение инноваций и повышение конкурентоспособности. Создавая культуру, которая поддерживает инновации и эксперименты, организации могут максимизировать эффективность кластерного метода и добиваться долгосрочного успеха. Однако кластерный метод также имеет свои ограничения и проблемы. К ним относятся высокие затраты и ресурсы, необходимые для сбора и анализа данных, сложность выявления и приоритизации потенциальных кластеров, а также риск неудачи и защиты интеллектуальной собственности. Несмотря на эти ограничения, кластерный метод остается мощным подходом к стимулированию инноваций и должен быть рассмотрен любой организацией, которая хочет оставаться впереди в сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде. В конечном счете, ключ к успеху кластерного метода заключается в способности использовать его структурированным и систематическим образом, с четкими целями и задачами, кросс-функциональной командой и культурой, которая поддерживает инновации и эксперименты. Следуя этим лучшим практикам, организации могут максимизировать эффективность кластерного метода и добиться долгосрочного успеха.

Список литературы:

1. Gartner, C. (2014). Кластерный метод: структурированный подход к стимулированию инноваций. *Международный журнал инновационного менеджмента*, 18 (2), 1450010.
2. Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. *Harvard Business Review*, 81(4), 35-47.
3. Christensen, C. M. (1997). The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.

4. Насиров, Д. Ф., & Шодиев, Ж. Х. (2024). ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения, 2(4), 43-45.
5. Каражанова, Г. Т., & Шодиев, Ж. Х. (2024). ТЕХНОЛОГИИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ-СТРАТЕГИИ УСПЕХА В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 195-200.
6. Насиров, Д. Ф., & Шодиев, Ж. Х. (2024). РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 79-82.
7. Каражанова, Г. Т., & Шодиев, Ж. Х. (2024). АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 190-194.
8. Насиров, Д. Ф., & Шодиев, Ж. Х. (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА. The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development, 2(4), 38-40.
9. Shodiyev, J., & SEYRANOVNA, A. (2023). SOURCES OF FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES FROM THE STATE. Analytical Journal of Education and Development.
10. Насиров, Д. Ф. (2024). МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(03), 461-467.
11. Ашурова, О. Ю., & Шодиев, Ж. (2024). РИСКИ И ВЫЗОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari, 2(4), 66-70.
12. Насиров, Д. Ф. (2024). ИНВЕСТИЦИИ В СТАРТАПЫ. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 5(1), 372-374.
13. Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 2(1), 200-202.
14. Насиров, Д. Ф. (2023, December). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (Vol. 1, pp. 36-39).
15. Насиров, Д. Ф. (2023, November). ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ: ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ. In The Role of Technical Sciences in IV Industrial Civilization: International Scientific and Practical Conference (UK) (Vol. 3, pp. 9-11).
16. Hamzaevna, S. J., Hamzaevich, S. J., Roziqovna, R. M., & Shodievich, S. H. (2024). OLIY O 'QUV YURTLARINING ILK KURSLARIGA QABUL QILINGAN TALABALAR RUHIY HOLATIGA BIOLOGIK RITM O 'ZGARISHINING SALBIY TA'SIRLARI. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 201-203.
17. Насиров, Д. (2023). Пути организации инновационных процессов в Узбекистане.